

TARBIYA FANIDA HADISLAR ASOSIDA SHAXSNING PROFESSIONAL KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Axmedov Boburjon Vasikovich

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0000-5274-8916>

E-mail: boburjonahmedov993@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada shaxsning professional shakllanishi jarayoni XXI asr global kompetensiyalari nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqot, Tarbiya fanining nazariy asoslarini hadislar bilan integratsiya qilish orqali olib borilgan bo‘lib, zamonaviy kasbiy kompetensiyalar - ilmiy savodxonlik, axloqiy mas’uliyat, halollik, kommunikativlik va uzluksiz o‘rganish g‘oyalari hadisiy manbalar asosida yoritiladi. Hadislar shaxs kamolotining universal axloqiy-me’yoriy asosi sifatida talqin qilinib, ularning bugungi globallashuv sharoitida professional rivojlanishga ta’siri ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Maqola xalqaro ilmiy muhokamalar uchun dolzarb bo‘lgan integrativ pedagogik modelni taklif etadi.*

***Tayanch so‘zlar:** professional shakllanish, XXI asr kompetensiyalari, Tarbiya fani, hadislar, axloqiy tarbiya, global tendensiyalar, shaxs kamoloti.*

***Аннотация.** В статье анализируется процесс профессионального становления личности с позиций глобальных компетенций XXI века. Исследование проводится на основе интеграции теоретических основ дисциплины «Воспитания» с хадисами, в рамках которой современные профессиональные компетенции - научная грамотность, нравственная ответственность, честность, коммуникативная компетентность и идея непрерывного обучения - раскрываются на основе хадисных источников. Хадисы интерпретируются как универсальная нравственно-нормативная основа личностного развития, а их влияние на профессиональное совершенствование в условиях современной глобализации научно*

обосновывается. В статье предлагается интегративная педагогическая модель, актуальная для международных научных дискуссий.

Ключевые слова: профессиональное становление, компетенции XXI века, дисциплина «Воспитания», хадисы, нравственное воспитание, глобальные тенденции, личностное развитие.

Abstract. This article analyzes the process of an individual's professional formation from the perspective of global competencies of the twenty-first century. The study is conducted through the integration of the theoretical foundations of the subject Upbringing (Upbringing Studies) with hadiths, within which contemporary professional competencies-scientific literacy, moral responsibility, integrity, communicative competence, and the concept of lifelong learning-are interpreted on the basis of hadith sources. Hadiths are conceptualized as a universal moral and normative foundation of personal development, and their influence on professional growth under contemporary conditions of globalization is scientifically substantiated. The article proposes an integrative pedagogical model that is relevant for international academic discourse.

Keywords: professional formation, twenty-first century competencies, Upbringing studies, hadiths, moral education, global trends, personal development.

Kirish. XXI asrda jamiyat taraqqiyoti inson kapitalining sifatiga bevosita bog'liq bo'lib, shaxsning professional shakllanishi faqat kasbiy bilim va texnik ko'nikmalar bilan cheklanib qolmaydi. Global mehnat bozori yuqori axloqiy madaniyat, ijtimoiy mas'uliyat, tanqidiy fikrlash, moslashuvchanlik va uzluksiz o'rganish kompetensiyalariga ega mutaxassislarni talab qilmoqda. Tarbiya fani mazkur kompetensiyalarning shakllanishida yetakchi ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, islomiy manbalar, xususan, hadislar shaxs tarbiyasining umuminsoniy va universal mezonlarini o'zida mujassam etgan manba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Bu borada Rasululloh alayhissalom shunday marhamat qilganlar: *«Ilm talab qilish har bir musulmon uchun farzdir»*. [1]

Mazkur hadis shaxsning professional shakllanishi uzluksiz ta'lim va bilimga intilish bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi.

Metodologiya.

- Kompetensiyaviy yondashuv - XXI asr kasbiy kompetensiyalarini aniqlash va tahlil qilish;
- Integrativ pedagogik metod - Tarbiya fani va hadislar uyg'unligini ta'minlash;
- Manbashunoslik tahlili - sahih hadislar (Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy, Ibn Moja, Bayhaqiy) asosida ilmiy xulosalar chiqarish;
- Mantiqiy-taqqoslama tahlil - global kompetensiyalar va hadisiy qadriyatlarni qiyosiy o'rganish.

Natijalar. Zamonaviy professional shaxs quyidagi asosiy kompetensiyalarga ega bo'lishi zarur:

- *ilmiy va kasbiy savodxonlik;*
- *axloqiy yetuklik;*
- *mas'uliyat va halollik;*
- *jamoada ishlash va muloqot madaniyati;*
- *o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati.*

Mazkur kompetensiyalar hadislar orqali mustahkam axloqiy asosga ega ekanligi aniqlandi. Jumladan, Rasululloh alayhissalom shunday deganlar:

«Sizlarning eng yaxshilaringiz - axloqi eng go'zal bo'lganlaringizdir». [2]

Bu hadis professional yetuklik mezonlarida axloqiy kompetensiyaning ustuvorligini ko'rsatadi.

Kasbiy mas'uliyat va javobgarlik kompetensiyasi. Kasbiy faoliyatda mas'uliyat muhim global kompetensiya hisoblanadi. Bu borada Rasululloh alayhissalom shunday marhamat qilganlar: *«Har biringiz rahbarsiz va har biringiz qo'l ostingizdagilarga mas'ulsiz»*. [3]

Ushbu hadis professional faoliyatda shaxsiy va ijtimoiy javobgarlik kompetensiyasini shakllantirishda muhim tarbiyaviy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Muhokama. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, Tarbiya fanini hadislar bilan integratsiya qilish shaxsning professional shakllanishiga tizimli va chuqur axloqiy mazmun bag‘ishlaydi. XXI asrda raqobatbardosh mutaxassis tayyorlash jarayoni faqat bilim berish bilan emas, balki halollik, sabr, adolat va mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirish bilan uyg‘un bo‘lishi zarur.

Rasululloh alayhissalomning quyidagi hadisi ushbu yondashuvni yanada mustahkamlaydi: *«Alloh birortangiz biror ishni qilganda uni puxta qilishini yaxshi ko‘radi», deganlar (Abu Ya‘lo rivoyati, «Majma‘u-z-zavoid»; Suyutiy, «Al-jome‘ as-sag‘ir»).*[4]

Bu hadis professional kompetensiyalarda sifat, mas‘uliyat va mukammallikka intilish global talab ekanini ko‘rsatadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, shaxsning professional shakllanishi XXI asrda kompleks, ko‘p darajali va axloqiy asoslangan jarayon hisoblanadi. Tarbiya fanini hadislar bilan integratsiya qilish professional kompetensiyalarni shakllantirishda mustahkam nazariy va amaliy poydevor yaratadi. Hadislar ilmga intilish, axloqiy yetuklik, mas‘uliyat va mukammallikka intilish kabi universal kompetensiyalarni rivojlantirishda dolzarb manba bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur integrativ yondashuv xalqaro miqyosda raqobatbardosh, ma‘naviy barkamol va ijtimoiy mas‘uliyatli mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qilishi bilan ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Muhammad Quddus Abdulmannon. Ilm olish hammaga farz. 06.05.2024. <https://muslim.uz/uz/e/post/18056-ilm-olish-hammaga-farz>
2. Imom Ismoil al-Buxoriy. Al-Adab Al-Mufrad. Yaxshi xulqlik bo‘lish haqida. 135-bob. 274-xadis. 46-bet. 2007. <http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=588.0>
3. Go‘daklar allohning rayhonlaridir. <https://sammuslim.uz/oz/articles/godaklar-allohning-rayhonlaridir.16/05/2016>

4. Musulmonning barcha ishi puxta va mukammal bo'lishi kerak. 04/11/2016 y.

<https://www.sammuslim.uz/oz/articles/musulmonning-barcha-ishi-puxta-va--mukammal-bolishi-kerak>.

5. Tarbiya fani. Baxt va muvaffaqiyat sirlari. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. Toshkent «O'zbekiston» 2020.